

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIV TA‘LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR
VAZIRLIGI FARG‘ONA DAVLAT
UNIVERSITETI**

**“O‘ZBEK TILI VA ADABIYOTINING
O‘QITILISH MASALALARI: TAHLIL
VA TADQIQ” NOMLI LOYIHA
DOIRASIDA TASHKILLANGAN
“TAHLIL VA TALQIN”
MAVZUSIDAGI RESPUBLIKA
ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI**

Farg‘ona – 2025

III

Tashkiliy qo‘mita/ Организационный комитет/ Organization committee

Mas‘ul muharrir/ Ответственный редактор/ Executiva editor

Oripova Gulnoza, filologiya fanlari doktori

Tahrir kengashi a‘zolari

A.Sabirdinov – f.f.d., professor

M.Dehqonova – f.f.b.f.d. (PhD), v.b. dotsent

G‘.Abduvahobov – f.f.b.f.d. (PhD), v.b. dotsent

J.Sayidolimov – f.f.b.f.d., PhD

*“Tahlil va talqin” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi
materiallari. Ilmiy nashr. – Farg‘ona: 2025.*

4. **Tagaeva F.E.** Comparative Study of Uzbek, Russian, Tajik, and English Languages in Bukhara's Sociolinguistic Landscape // *Proceedings of International Conference on Multilingualism*. – 2023. – B. 335-346.

UNLI VA UNDOSH TOVUSHLAR BILAN ALOQADORLIKDA IRONIK MUNOSABATNING YUZAGA CHIQISHI

E.Ibragimova,
FarDU professori v.b.

Annotatsiya

Ushbu maqolada intonatsion-fonetik vositalar orqali ironik mazmun ifodalashning lingvistik mexanizmlari tahlil etilgan. Tadqiqotda emfatik urg'u, unli tovushlarning cho'zilishi, undosh tovushlarning qavatlanishi va urg'uning ko'chirilishi kabi fonetik hodisalarning ironiyani ifoda etishdagi rolga e'tibor qaratilgan. Nutqdagi ekspressivlik, emotsional kuch va baho munosabatining fonetik jihatdan qanday namoyon bo'lishi misollar asosida ko'rsatilgan. Ironiyaning fonetik ifoda vositalari so'zlovchining subyektiv munosabatini, his-tuyg'ularini va ichki kayfiyatini aks ettirish vositasi sifatida tilning ekspressiv imkoniyatlarini kengaytiradi.

Аннотация

В статье рассматриваются фонетические и интонационные средства выражения иронического содержания в узбекской речи. Анализируются такие фонетические явления, как эмфатическое ударение, удлинение гласных, удвоение согласных и перенос ударения, которые служат средством создания иронии. На основе конкретных примеров показано, как фонетические элементы отражают субъективное отношение говорящего, усиливают экспрессивность и эмоциональность речи. Автор подчёркивает, что интонационно-фонетические средства играют важную роль в передаче оценки, сарказма и насмешки, расширяя выразительные возможности языка.

Abstract

This article explores the phonetic and intonational means of expressing irony in Uzbek speech. It focuses on the linguistic mechanisms such as emphatic stress, vowel lengthening, consonant doubling, and stress shift, which contribute to the creation of ironic meaning. Through illustrative examples, the study demonstrates how phonetic features reflect the speaker's subjective attitude, emotional intensity, and evaluative stance. The findings reveal that intonational-phonetic devices play a

crucial role in conveying sarcasm, mockery, and evaluative meanings, thereby enhancing the expressive potential of the Uzbek language.

Kalit so‘zlar: fonetika, intonatsiya, ironiya, emfatik urg‘u, cho‘ziq talaffuz, qavatlanish, kesatiq, ekspressivlik.

Ключевые слова: фонетика, интонация, ирония, эмфатическое ударение, удлинение гласных, удвоение согласных, сарказм, экспрессивность.

Keywords: phonetics, intonation, irony, emphatic stress, vowel lengthening, consonant doubling, sarcasm, expressiveness.

Fonetika — tilshunoslikning eng muhim va qadimiy bo‘limlaridan biri bo‘lib, u nutq tovushlarining artikulyatsion, akustik va perseptiv xususiyatlarini o‘rganishga ixtisoslashgan. Fonetik tadqiqotlar nutqni tashkil etuvchi unsurlarni tabiiy va fizik jihatdan tavsiflashga yo‘naltirilgan bo‘lsa, fonologiya esa mazkur unsurlarning tildagi funksional rolini, ya‘ni ma‘no ajratuvchi vazifasini tahlil qiladi. Bu jarayonda, ayniqsa, unli va undosh fonemalarning o‘zaro munosabati, ularning artikulyatsion parametrlari, akustik xususiyatlari va distributsiyadagi o‘rni tilning ichki tuzilishini anglashda muhim hisoblanadi. Ushbu omillar tilning sistemaliligi, strukturaviy munosabatlari va ma‘no ifodalashdagi mexanizmlarini yaqqol namoyon etadi.

Intonatsion-fonetik vositalarning asosiy vazifalaridan biri so‘zlovchining voqelikka bo‘lgan turli munosabatlarini ifodalash, shu jumladan, ma‘noni kuchaytirish, bo‘rttirishdir. Ma‘noni kuchaytirish va bo‘rttirish orqali ham ironik mazmun ifodalash mumkin. Bu holat quyidagi usullar bilan amalga oshirilishi mumkin:

- a) unli tovushlarni cho‘zish;
- b) urg‘uning ko‘chirilishi;
- v) undosh tovushlarning qavatlanishi.

Nutq muallifi o‘zining boshqalarga bo‘lgan subyektiv munosabatini ifodalash maqsadida unli tovushni cho‘zib talaffuz qiladi. Bu tilshunoslikda emfatik urg‘u deb ham ataladi. Emfatik urg‘u so‘zdagi biror tovushni cho‘ziq talaffuz qilish orqali amalga oshadi. Nutq jarayonida guvoh bo‘linadigan holatlardan biri — so‘zlovchi o‘z munosabati, his-tuyg‘ulari yoki baho berish kabi subyektiv holatlarni ifoda etish maqsadida ayrim tovushlarni, xususan, unli fonemalarni cho‘ziq talaffuz qilishi orqali ma‘lum ekspressivlikka erishishidir. Bunday holat tilshunoslikda emfatik urg‘u (emfatik aksent) deb ataladi. Emfatik urg‘u, odatda, so‘z yoki so‘z birikmasi doirasida muayyan fonemaning, ayniqsa, unli tovushning cho‘zilishi orqali amalga oshadi va ma‘lum ma‘noni — hayrat, tahqiq, kuchli baholash yoki muhokamaning ta‘sirchanligini ifodalash vositasi

sifatida xizmat qiladi. Bu turdagi intonatsion-akustik vosita, ayniqsa, dialogik nutqda va emotsional intensivlikni talab etuvchi holatlarda keng qo'llaniladi. Masalan:

“— O‘zingiz ishbilarmon qizsiz!” deganda, nutq muallifi ishbilarmon so‘zining oxirgi bo‘g‘inidagi “o” unlisini cho‘zib (“ishbilarmono” tarzida) talaffuz qilish orqali bu so‘zni birovga quloq solmaydigan, mahmadona ma’nolarida qo‘llaydi. Natijada Qalandarovning o‘z suhbatiga nisbatan salbiy munosabati ifoda etiladi.

Undan tashqari, so‘zdagi urg‘uni boshqa bo‘g‘inga ko‘chirish orqali ham ironik mazmun ifodalash mumkin. Masalan:

— Kolxozni opichlab katta qilgansiz. Kolxozning dardi qayerda, qitig‘i qayerda ekanini yaxshi bilasiz!.. (A.Qahhor).

Berilgan parchadagi “katta” so‘zining urg‘usini ikkinchi bo‘g‘indagi “a” unlisiga, “yaxshi” so‘zida birinchi bo‘g‘indagi urg‘uni ikkinchi bo‘g‘inga hamda “bilasiz” so‘zining birinchi bo‘g‘inidagi urg‘uni oxirgi bo‘g‘inga ko‘chirish bilan kesatish mazmuni ifodalanadi. Shu bilan birga, yuqoridagi so‘zlar mantiqiy urg‘u olib, ironik mazmuni yanada bo‘rttirishga xizmat qiladi.

Ironik mazmun undosh tovushlarni qavatlash orqali ham yuzaga chiqishi mumkin. Masalan:

— Magnitofonni qo‘yars-s-iz (agar, qo‘lingiz sinib qolmasa, demoqchi, “Mirzo” teatri). Bu yerda “qo‘yarsiz” so‘zidagi “siz” II shaxs qo‘shimchasining talaffuzi orqali kesatish ma’nosi ifoda etilgan.

Yana bir misol:

Qalandarov Saidaga kolxozdan ketish haqida ariza yozing, deganida, Saida rozi bo‘lmaydi. Shunda Qalandarov g‘ijinib:

— Kolxoz yoqib qolgan bo‘lsa, er-per topib bera qolay, — dedi, Saida esa uning aftiga qarab:

Men sizni faqat yaxshi paxtakor, deb bilar edim, boshqa kas-s-bingiz ham bor ekan, — deydi kesatib. (A.Qahhor).

Mazkur nutq parchasidagi “kasbingiz” so‘zida “s” tovushining qavatlanishi natijasida piching mazmuni yanada bo‘rttirilgan.

Yuqoridagi misolimizda ikki qahramonning bir-biriga bo‘lgan salbiy munosabati ifodalanib, bu ifoda kesatiqqa kesatiq tarzida namoyon bo‘lgan. Jonli nutqda bunday misollarni juda ko‘plab uchratish mumkin. Ular nutqning ekspressiv-emotsional xususiyatini yanada kuchaytirishga, ta’sirchanligining oshirilishiga yordam beradi.

Ko‘rinadiki, ironik mazmun ifodalash orqali inson ruhiy holatining xarakteristikasini ham berish mumkin. Bu esa nutq ko‘rinishining mazmundorligini oshirishga olib keladi. Yuqoridagi misoldan yana shu narsa

ma'lum bo'ladiki, so'zlovchi va tinglovchi o'rtasidagi qarama-qarshilik birligini ta'min etuvchi asosiy uslubiy vosita, bu ironiyadir. Ironiya bu o'rinda inson ruhiy holati bilan bog'liq bo'lgan murakkab kechinmalarni ifodalashga xizmat qiladi.

Demak, har qanday so'z ma'lum muhitda so'zlovchining niyati bilan intonatsiya yordamida kinoya, piching, uchuruq, qochiriq, kesatiq ma'nolarini ifodalash uchun xizmat qilishi mumkin. Intonatsion-fonetik vositalar yordamida ironik mazmun ifodalash usullarini o'rganish hozirgi o'zbek tilshunosligining dolzarb muammolaridan biri hisoblanadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Шодиев Н.Т. А.Қаҳҳор романларининг психологик таълил маъорати. (“Сароб” ва “Синчалак” асарлари асосида): Филол.фанлари номзоди...дисс.-Тошкент, 1973. -196 б.

2. Яхшиева Г.Р. Ўзбек тилида фонографик услубий воситалар. Филол.фанлари номзоди...дисс.автореф. -Тошкент, 1997. -25 б.

3. Абдуллаев А. Ўзбек тилида экспрессивликнинг ифодаланиши. Тошкент: Фан, 1983. -88 б.

FORSIY SO'Z YASOVCHI QO'SHIMCHALARNING O'ZBEK TILIDAGI O'RNI

Alimova Zarifaxon Vaxobovna,
filologiya fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD), FarDU dotsenti

Ma'lumki, o'zbek tilida so'z yasalishining semantik, fonetik, sintaktik-leksik, affiksatsiya hamda kompozitsiya usullari mavjud. So'z yasalishining affiksatsiya usuli o'zbek tilida faol qo'llanadigan usuldir.

O'zbek tilida leksema yasash vazifasini asli forsha-tojikcha fe'l asosi ham bajaradi. Ot, sifat, son turkumlaridagi leksemalarga fe'l asosini qo'shib leksema hosil qilish tojik tilida leksema tuzish (tuzma leksema) deyiladi: *bog' + dor = bog'dor* (*dor- doshtan* – “*ega bo'lmoq*” fe'lining hozirgi zamon asosi), *dur* “*uzoq*” + *bin* = *durbin* (*bin- didan* “*ko'rmoq*” fe'lining hozirgi zamon asosi), *choryak* “*to'rt dan bir*” + *kor* (*koridan* – “*ekmoq*” fe'lining hozirgi zamon asosi) = *choryakkor* > *chorakkor* > *chorakor* kabi¹²¹. A.Hojiyevning ta'kidlashicha, ba'zi lug'aviy birliklar, ya'ni so'zlar morfema vazifasida ham qo'llanadi va so'zga

¹²¹ Rahmatullayev Sh. Hozirgi adabiy o'zbek tili. – Toshkent: Universitet, 2006. -Б.33.

NAZARIYASI			
32	D.Abdurahimova	ANTROPONIMLARNING FUNKSIONAL XUSUSIYATLARI (O‘ZBEK VA INGLIZ TILLARI MISOLIDA)	116
33	Z.Kurbanova	INGLIZ VA O‘ZBEK TILLARIDA EPITETLARNING SINTAKTIK TAHLILI	119
34	U.Orunbayeva	SINXRON TARJIMADA KOGNITIV MUAMMOLAR VA ULARNI YECHIMLARI	123
35	M.Sotvoldiyeva	O‘ZBEK VA INGLIZ TILLARIDA HISSIYOTGA OID METAFORALARNING TADQIQI	127
36	M.Bahromova	GENDER STEREOTIPLARI VA “AYOL” OBRAZINING KONSEPTOSFERADAGI AKS ETISHI	130
37	G.Qosimova	YAPON VA O‘ZBEK BOLALAR ADABIYOTINING SHAKLLANISH JARAYONI: TIPOLOGIK O‘XSHASHLIKLAR VA MILLIY XUSUSIYATLAR	136
3-SHO‘BA			
NAZARIY VA AMALIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB MUAMMOLARI			
38	M.Zokirov	O‘ZBEKISTON OMMAVIY AXBOROT VOSITALARIDA KO‘PTILLILIK HODISASI XUSUSIDA	142
39	E.Ibragimova	UNLI VA UNDOSH TOVUSHLAR BILAN ALOQADORLIKDA IRONIK MUNOSABATNING YUZAGA CHIQISHI	146
40	Z.Alimova	FORSIY SO‘Z YASOVCHI QO‘SHIMCHALARNING O‘ZBEK TILIDAGI O‘RNI	149
41	Z.Tashtemirova	KONSEPTOSFERADA MA‘NO SHAKLLANISHI VA TUSHUNCHA MUNOSABATI	151
42	G.Umarjonova	NEMIS TILSHUNOSLIGIDA FRAZEOLOGIZMLAR TADQIQI	157
43	S.Rajabova	ISHTIXON TUMANI SHEVASIDA UCHROVCHI FORSCHA O‘ZLASHMALARNING XUSUSIYATLARI	161
44	Z.Kurbonova	TILLARNI O‘QITISHDA INNOVATSION YONDASHUVLAR (DEBAT USULI MISOLIDA)	166
45	A.Tursunov	SINTAKTIK SATHDA PLEONAZM	169
46	S.Habibullayeva	ISAJONSULTON HIKOYALARIDA	173